

Il Simposio de
**Ciencias para
el Desarrollo
Sostenible**

UNIVERSIDAD LATINA
DE COSTA RICA

MEMORIA INSTITUCIONAL DE RESÚMENES

Comité Organizador

Msc. Steve Stephens Cárdenas

Docente investigador Ciencias Biológicas, ULATINA.

MBA. Ana Eugenia Robles Herrera

Directora Escuela Ciencias Biológicas, ULATINA.

Angie Vanessa Barrantes Ramírez

Estudiante Escuela Ciencias Biológicas, ULATINA.

Colaboradores:

Mercedes Gomez Lazarte

Director Académico de Ingeniería Ambiental
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Esmeralda Arévalo Huevo

Docente
Universidad Latina de Costa Rica

Msc. Marcos Decker Franco

Docente
Universidad Latina de Costa Rica

Msc. Eugenia Arguedas Montezuma

Docente
Universidad Latina de Costa Rica

Msc. Juven Ugalde Nuñez

Docente
Universidad Latina de Costa Rica

Comité de Apoyo Estudiantil

Diego Fallas, Enzo Escobar, Daniel Villalobos, Jazmín Calderón, Mónica Soto, Martina Trimachi y A. Vanessa Barrantes.

Apoyo Institucional

Priscilla Picado Zuñiga, DIVU, Universidad Latina de Costa Rica.
Ramses Alfaro Mora, VIDIEC, Universidad Latina de Costa Rica.
Roger Gutierrez Chavarria, Mercadeo, Universidad Latina de Costa Rica.
Mary Carmen Rodríguez Briceño, Universidad Latina de Costa Rica.

Comité Editorial

MBA. Ana Eugenia Robles Herrera
Msc. Steve Allen Stephens Cárdenas
Msc. Mayori Grimaldo Salazar
Esmeralda Arévalo Huevo
Lic. Camilo Monge Cascante

Charlas Invitadas

Etnobotánica, Diversidad y Desarrollo. MARCOS DECKER, MSc., JUVEN UGALDE y MARIANELLA CHAVARRRÍA. Universidad Latina de Costa Rica. Costa Rica

Evaluación del impacto de la introducción de vehículos eléctricos ligeros en Perú. BERLAN RODRIGUEZ, PhD. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú

El rol de la UNESCO en el trabajo para la accesibilidad de recursos. JUAN CRIADO, MSc. UNESCO Aqua Tica. Alianza pública y privada y de sociedad civil y sus proyectos de impacto. MANUEL GUERRERO HERNÁNDEZ, MSc. Aqua-Tica. FUNDECOR

¿Porque algunas ranas sobreviven al hongo quitridio? un caso de estudio en ecosistemas tropicales. VICKY FLECHAS. PhD. Universidad Javeriana. Colombia.

Ciudades Sostenibles para ver qué es lo más conveniente. PABLO ANTONIO MORA FALLAS. Universidad Latina de Costa Rica, Costa Rica Laboratorio Virtual de Hidroecología. CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ, PhD. Tropelav –Technische Universiteit Delft.

TITULOS

NOTA EDITORIAL

PRESENTACIONES ORALES

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE CHLORELLA SP, EN DISTINTAS INTENSIDADES LUMÍNICAS, CON FINES PRODUCTIVOS, EN CONDICIONES CONTROLADAS DE LABORATORIO.

André Leandro Campos.

BIOENSAYOS EN SUELOS SALINOS NATIVOS Y SU EFECTO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE *Hordeum vulgare* (CEBADA).

Jareth Marlise Díaz Cervantes¹, Karla Elizabeth Minaya Echevarría y Silvia Agüero Aguilar.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y MODO DE USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LOS MERCADOS DEL GRAN AREA METROPOLITANA DE COSTA RICA.

Siu Yen Afu.

DESCENTRALIZACIÓN ENERGÉTICA Y COMUNIDADES SOSTENIBLES EN EL PERÚ: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LODOS DE PTAR.

Adriana Cisneros Garcia , Lysbett Grados Chuque , Ingrid Huamali Pinedo , Darah Perea Díaz , Luciana Reátegui Gertsein, Grecia Saguma Mendoza , Andrea Tupac Yupanqui Villafuerte , Lucero Vásquez Aróstegui.

COMUNIDADES URBANAS SOSTENIBLES: ELECTRICIDAD GENERADA POR ENERGÍA CINÉTICA DE USUARIOS DE UN TRANSPORTE MASIVO MÁS LIMPIO.

Andrea Quintana, Sherilyn Quiroz, Carla Ponce, Christian Cardich, Karla Minaya, Jareth Díaz y Daniel Prialé.

CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Y CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE VISITA CENTROS DE ACOPIO PARA EL DESCARTE DE MEDICAMENTOS

Sofía Fernandez Machado, Gustavo Sáenz García, Ramsés Alfaro Mora.

ESTRATEGIA AMBIENTAL: PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Christian Cardich.

COMUNIDADES SOSTENIBLES: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGÁS A TRAVÉS DE RESIDUOS GANADEROS DEL DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Sherilyn Quiroz, Alessandra Zambrano, Andrea Quintana, y Cesar Landázuri.:

PROYECTO APOYO A LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EN LA TEMÁTICA DE PECES ORNAMENTALES, PRIMERA ETAPA: ESPECIES MARINAS.
Linda Pérez Crespo y Mariela Gómez Romero.

DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (NYMPHALIDAE) COMO BIOINDICADORES DE LA CALIDAD DE HÁBITAT EN EL CERRO LA ROCA, SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS.
Diego Fallas Madrigal.

FILOGENIA Y MODELAMIENTO DE NICHOS ACTUAL Y FUTURO DE LA ESPECIE *CRAUGASTOR UNDERWOODI* (ANURA: CRAUGASTORIDAE).
A. Vanessa Barrantes Ramírez y Daniela Salazar Sánchez.

VACÍOS DE INFORMACIÓN Y TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ANUROS DE COSTA RICA: IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.
Carolina Esquivel, Jessica Gómez-Orozco, Daniela Salazar-Sánchez y Steve A. Stephens Cárdenas.

EFFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS ANUROS AMENAZADOS EN COSTA RICA.
Daniela Salazar Sánchez y Steve A. Stephens Cardenas.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DESECHADOS EN COSTA RICA EN EL AÑO 2019.
Yoselyn Ruiz Rodríguez; María José Muñoz Bejarano; Gustavo Sáenz García, Ramses Alfaro Mora.

ANALIZANDO LA VARIACIÓN ECOLÓGICA Y LA INFLUENCIA ANTROPOGÉNICA EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMPLEJO DE SUBESPECIES DE *Sciurus variegatoides*.

Priscilla Duarte Segura, Isamar Ramírez-Morales y Steve A. Stephens-Cardenas.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE AVES PRESENTES EN TRES ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E PASO ANCHO DE OREAMUNO, CARTAGO, COSTA RICA.

Hilary Calderón-María.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE PARA LOS CASOS DE CUERO VEGETAL Y POLLERÍAS.

Marvin Ayala, Gonzalo Barrantes, Viviana Bazán, Francesca Gil, Gianella Olivares, Jazmín Real, Luis Rengifo, Vania Rosas.

EVALUACIÓN DE ESPECIES DE MAMÍFEROS EN EL BOSQUE SECUNDARIO, REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE HACIENDA BARÚ, PUNTARENAS, COSTA RICA.

Diego Fallas-Madrigal, Catherine Sánchez-González, Didier González-Mora, Melissa Chavarría-Arroyo, Mercedes Penit Llobet.

EL CAMBIO CLIMÁTICO VISTO DESDE EL ESPACIO: EL IMPACTO DEL CO₂ EN LA IONÓSFERA A BAJAS LATITUDES.

María Orellana, Shirley Gonzales, Cosette Girón, Meyer Merino, Enrique Rojas.

ESTIMACIÓN DE LOS PATRONES BIOGEOGRÁFICOS QUE EXPLICAN EL FENÓMENO DE LA BIOLUMINISCENCIA MARINA EN COSTA RICA MEDIANTE INFORMES DE CIENCIA CIUDADANA.

Rebeca Rojas Alfaro, Steve Stephens Cardenas, Enzo Escobar Méndez y Yarenis Villalobos Abella.

INFOGRAFÍAS

PANORAMA DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS COMO PROBLEMÁTICA MUNDIAL.

Gian Carlo Sebiani Hernández , Sharon Adriana Monge Cerdas.

AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, UN FENOMENO MUNDIAL.

Melissa Yajaira Montero Navarro y Deborah Sofía Mora Angulo.

AUTOMEDICACIÓN: PRINCIPALES FACTORES QUE CONLLEVAN A ESTA PRÁCTICA CON ANTIBIÓTICOS.

Tatiana Marín Bonilla, Kerry Cordero Fonseca.

IMPORTANCIA DE LOS PECES ORNAMENTALES Y SU COMERCIO.

A. Vanessa Barrantes Ramírez y Daniela Salazar Sánchez.

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE *TRITICUM AESTIVUM LINN* EN DISTINTAS CONDICIONES DE CULTIVO.

Alejandro Román Hernández, Melissa Fernández Brenes, Sergio González Suarez, Ramsés Alfaro Mora.

COMPARACIÓN ENTRE POBLACIONES DE LA FAMILIA *TYRANNIDAE* EN SECTORES URBANO Y RURAL, EN TRES ZONAS DE COSTA RICA.

Mariano Raúl Castro Barrantes, José Daniel Araya López, Fauricio Mora Vega.

¿EXISTIRÁ *PHYLLODACTYLUS SENTOSUS* “GECKO DE LIMA” EN LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS PERIURBANOS DE “LA PURUCHUCA”. LIMA, PERÚ?

Mario Edgardo Alalunaa Agüero.

VACÍOS DE INFORMACIÓN UNA PROBLEMÁTICA EN LOS PECES ORNAMENTALES.

Carolain Tames Granos y Jamie Martínez Urbina.

NOTA EDITORIAL

Ana Eugenia Robles Herrera

Escuela de Ciencias Biológicas. Universidad Latina de Costa Rica. ana.robles@ulatina.cr

Buenos días estimados participantes, invitados especiales y asistentes a este II Simposio de Ciencias para el Desarrollo Sostenible. Para la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica es todo un gusto y un honor poder desarrollar este evento. Sin lugar a dudas es el resultado de muchos meses de esfuerzo y preparación de todo un equipo que nos hemos dado a la tarea de organizar este evento. Finalmente, el día ha llegado y podemos inaugurar este II Simposio de Ciencias para el Desarrollo Sostenible.

Quiero aprovechar este espacio que me han brindado para contarles la historia de cómo surgió este evento. La historia se remonta a hace algunos años cuando un grupo de docentes de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica tuvieron una visión.. ellos querían tener una actividad académica en la que los estudiantes de la escuela tuvieran la oportunidad de subirse en un auditorio y presentar sus propios proyectos y que de esa manera pudieran entrenarse para su vida profesional académica. Esta visión se convirtió en una semilla que germinó en buena tierra, y año con año fue creciendo con más estudiantes, más escuelas, más universidades. Hoy, lo que un día comenzó como un evento académico de unos pocos estudiantes se ha convertido en un simposio internacional que congrega estudiantes universitarios de carreras de ciencias biológicas, ciencias de la salud e ingeniería de múltiples universidades y países.

Hoy en día, nuestro simposio, no solo es un espacio de entrenamiento y congregación de jóvenes universitarios. Más aún es un espacio para promover los objetivos de desarrollo sostenible y la fundamentación científica como ejes transversales para el ejercicio profesional. Nuestros participantes presentan proyectos que responden a una sociedad más equilibrada, que permita el desarrollo con un uso responsable de los recursos naturales, que busquen la igualdad y la equidad social, que originen el conocimiento y la conservación de nuestros ecosistemas, pero sobre todo que promuevan un mundo más sostenible. Estos jóvenes universitarios, desde ya son líderes, que han elegido el estandarte de la sostenibilidad como pilar fundamental para el ejercicio profesional en sus diferentes campos. Ellos son, quienes tendrán en sus manos la construcción del mundo que heredaremos a nuestros hijos y nietos.

Este año de manera particular, la sociedad ha tenido que enfrentar una coyuntura excepcional, donde la salud se ha quebrantado obligando al mundo entero a cambiar su estilo de vida. Si bien, no es la primera vez que la humanidad soporta una pandemia, si es la primera vez que estamos armados con múltiples herramientas para poder adaptarnos. La virtualidad ha sido la respuesta que ha sostenido las economías, las comunicaciones y las actividades que hoy en día desarrollamos. La pandemia ha acelerado el paso de una revolución que ya venía ocurriendo desde hace años pero que hoy en día toda la población mundial se ha visto obligada a incorporarse a este nuevo estilo de vida.

La academia no ha sido la excepción... este ha sido un año de retos, de cambios, pero sobre todo de aprendizajes. Sin embargo, la virtualidad, más allá de ser un limitante, nos ha abierto las puertas para continuar creciendo. Hoy las fronteras no existen y podemos compartir experiencias de universidad en universidad, de país en país. Hoy podemos llegar a más sectores con múltiples medios de comunicación. Hoy podemos ser cuna de líderes en desarrollo sostenible... haciendo ciencia desde las aulas.

Este es solo el inicio.... esta semilla que un día unos docentes sembraron en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica continuará creciendo a lo largo de los años. Ahora es tu turno de pararte al frente, de ser líder y unirte a esta experiencia. El momento de empezar es ahora.... ¡Hay un campo para ti esperándote!

Muchas gracias y espero que disfruten del evento.

¿EXISTIRÁ *PHYLLODACTYLUS SENTOSUS* “GECKO DE LIMA” EN LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS PERIURBANOS DE “LA PURUCHUCA”. LIMA, PERÚ?

Mario Edgardo Alaluna-Aguero ¹

¹ Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas - Científica. Escuela de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur. Dirección postal: 15067, Lima. Perú. Teléfono: (01) 6106400 mario_alaluna@hotmail.com.

El “Gecko de Lima” *Phyllodactylus sentosus* es una especie endémica de costa del Perú, que se encuentra críticamente amenazada, principalmente por la pérdida de sus hábitats que son los restos arqueológicos como las “Huacas”. Por ello el objetivo de este trabajo fue caracterizar la presencia de *P.sentosus* en la Huaca “Puruchuca”. Distrito de Ate, Departamento Lima, Perú. Se realizó una revisión sistemática de trabajos de investigación y aportes de científicos del Museo de Historia Natural – UNMSM sobre la ocurrencia de esta especie. Asimismo, la información se complementó con lo divulgado de alerta en las redes sociales de Municipios en proyectos de sensibilización y concientización “Salvemos al Gecko de Lima”. Como resultados se obtuvo que al 2016 *Phyllodactylus sentosus* sólo ha sido reportado en ocho de las 365 huacas de Lima. Por otro lado, en la Huaca Puruchuca no hay registro científico. Sin embargo, los lugareños reportan haber avistado este ejemplar. Esta área en estos últimos 10 años se ha visto reducida por la construcción inmobiliaria de la zona y quema de vegetación nativa en especial los “carrizales” impactando negativamente al patrimonio. Consecuentemente llega afectar a *P.sentosus* con posibilidad de disminución de su población. Urge que el municipio distrital de Ate tome acciones similares a las del municipio de Lima y se realicen trabajos de levantamiento de información de flora y fauna con fines de conservación local en bien de esta especie.